

CORANTES ALIMENTÍCIOS NO MANEJO FITOSSANITÁRIO E RENDIMENTO DE CEBOLA

Paulo Antonio de Souza Gonçalves¹, Edivânio Rodrigues de Araújo¹, Leandro Delalibera Geremias¹, Renata Sousa Resende¹, Francisco Olmar Gervini de Menezes Júnior²

¹Epagri, Estação Experimental de Ituporanga, SC, Brasil
(pasg@epagri.sc.gov.br)

²Epagri, Estação Experimental de Urussanga, SC, Brasil

O uso de substâncias fotodinâmicas tem potencial na redução de agentes bióticos por estresse oxidativo. O objetivo deste estudo foi avaliar corantes alimentícios, no manejo de tripes, *Thrips tabaci* Lind., índice de clorofila, severidade de míldio, *Peronospora destructor* (Berk.) Casp., produtividade e rendimento pós-colheita de cebola em sistema convencional. O estudo foi conduzido na Epagri, Estação Experimental de Ituporanga, SC. A cultivar de cebola utilizada foi a Epagri 362 Crioula Alto Vale. Os tratamentos foram pulverizações foliares a 0,5% de corantes alimentícios: 1) verde limão Soft Gel[®], 2) amarelo Soft Gel[®], 3) laranja Soft Gel[®], 4) vermelho Soft Gel[®], 5) urucum e testemunha sem aplicação. O transplântio e a colheita de cebola foram realizados respectivamente em 18/08/2021 e 07/12/2021. O total de pulverizações foi de seis, em intervalo semanal, aos 50, 64, 71, 78, 84, 92 dias após o transplântio (DAT). A incidência de tripes (INC) foi avaliada 24 horas após as pulverizações. A INC foi determinada por escala visual com notas de acordo com seguintes níveis populacionais nas folhas: 0 (ausência de ninfas), 1 (baixo, até seis ninfas), 3 (médio, até 15 ninfas, considerado nível de dano econômico) e 9 (alto, população ≥ 20 ninfas). Os danos de tripes foram avaliados com escala visual de acordo com os níveis de lesões esbranquiçadas nas folhas de cebola, baixo = 1, médio = 3 e alto = 9. O índice de clorofila e os danos de tripes foram determinados na maturação fisiológica das plantas, respectivamente, aos 97 e 99 DAT. A quantificação da severidade do míldio foi determinada quinzenalmente com escala descritiva proposta por Mohibullah (1992). Os valores das notas de severidades foram calculados pela área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD). A produtividade foi determinada após a colheita, sendo considerados como comerciais aqueles acima de 5 cm de diâmetro. O rendimento pós-colheita foi determinado após cinco meses com o descarte de bulbos podres por bacterioses e brotados. A incidência de tripes foi incrementada para o corante amarelo (5,8) em relação a testemunha (4,8). A porcentagem de bulbos comerciais foi reduzida pelo corante laranja (22,3%) em relação a testemunha (33,3%). As médias das variáveis foram similares entre tratamentos para notas de danos de tripes (7,6), índice de clorofila (66,7), AACPD de severidade e área foliar lesionada por míldio, produtividade total (32,6 t/ha), porcentagem de rendimento pós-colheita (62,8%), e porcentagem de bulbos podres (24,4%). O corante amarelo apresentou atratividade para tripes. O corante laranja apresentou efeito negativo no rendimento de bulbos comerciais.

Palavras-chave: cebola; corantes; *Peronospora destructor*; substância alternativa; *Thrips tabaci*.